

УДК 347.961(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560528>

Д.О. ДЕЙНЕКО,

консульська посадова особа Посольства України в Королівстві Таїланд,

доктор філософії за спеціальністю Міжнародне право, м. Бангкок,

Королівство Таїланд; e-mail: dmytry@meta.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0373-7097>

ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ У ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

D.O. DEINEKO,

Consular Officer of the Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand; Ph.D. in International Law,

Bangkok, Kingdom of Thailand; e-mail: dmytry@meta.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0373-7097>

PROVISION OF NOTARIAL SERVICES BY UKRAINE'S FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS DURING MARTIAL LAW

Постановка проблеми. Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, розпочата у 2022 році, спричинила масове вимушене переміщення мільйонів громадян України за кордон. У нових умовах особливої актуальності набули питання забезпечення правової допомоги таким громадянам, зокрема у формі нотаріальних дій, покладених на закордонні дипломатичні установи України (ЗДУ). Зростання попиту на нотаріальні послуги, обмеженість ресурсів, необхідність перевірки осіб на предмет застосування санкцій та зміни у нормативному регулюванні зумовили потребу в доктринальному аналізі правових і практичних аспектів здійснення нотаріальних дій у ЗДУ в умовах воєнного стану. **Мета.** Метою дослідження є всебічне вивчення правових засад і практики вчинення нотаріальних дій у ЗДУ під час воєнного стану, аналіз відповідних змін до законодавства, оцінка їх правової природи та впливу на консульську діяльність, а також обґрунтування необхідності цифровізації нотаріальних послуг за кордоном. **Методи.** Формально-юридичний метод застосовано для аналізу норм Закону України "Про нотаріат", Консульського статуту, підзаконних актів МЗС і Мін'юсту, а також положень Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Порівняльно-правовий метод дозволив виявити особливості нотаріальних функцій ЗДУ у порівнянні з іншими юрисдикціями та проаналізувати підходи до санкційного контролю. Системно-структурний метод допоміг дослідити взаємозв'язки між різними галузями права, що регулюють консульську діяльність, та роль консулів у захисті прав громадян за кордоном. **Результати.** Встановлено, що чинне законодавство України передбачає широкі повноваження консульських посадових осіб щодо вчинення базових нотаріальних дій. Наголошено, що останні зміни щодо звільнення окремих категорій громадян від сплати консульського збору, а також запровадження перевірок на предмет санкцій, істотно впливають на практику. Визначено необхідність удосконалення процедур та адаптації регулювання до викликів воєнного стану. **Висновки.** Чинне нормативне забезпечення загалом відповідає потребам громадян, однак вимагає подальшого вдосконалення. Обґрунтовано доцільність розробки єдиної цифрової платформи для надання нотаріальних послуг громадянам України за кордоном. Запропоновано закріпити механізми цифрової ідентифікації, спростити процедури та уточнити повноваження ЗДУ у сфері міжвідомчої взаємодії, зокрема у частині санкційного контролю.

Ключові слова: консул; нотаріальні дії; закордонні дипломатичні установи; воєнний стан; консульські послуги

Problem statement. The full-scale military aggression of the Russian Federation against Ukraine, launched in 2022, has caused the mass forced displacement of millions of Ukrainian citizens abroad. In this context, ensuring legal assistance to citizens outside Ukraine – particularly through notarial acts performed by consular officers of Ukraine's diplomatic missions – became critically important. The growing demand for such services, constrained institutional capacity, mandatory sanctions screening, and substantial legislative amendments necessitate a doctrinal analysis of the legal and organizational basis for notarial acts under martial law conditions. **Purpose.** This study aims to comprehensively examine the legal framework and practice of notarial acts performed by Ukraine's diplomatic missions during martial law, assess recent legislative changes and their legal implications, evaluate the efficiency of consular notarial functions, and justify the need for digital transfor-

mation in this domain. **Methods.** The formal legal method was applied to analyze relevant norms of the Law of Ukraine "On Notariate", the Consular Statute, regulations issued by the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Justice, and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The comparative legal method enabled a cross-jurisdictional analysis of consular notarial powers and sanctions verification. The system-structural method revealed the interdependence of legal norms governing diplomatic missions and clarified the consular role in safeguarding citizens' rights abroad. **Results.** The research confirms that Ukrainian law grants consular officers sufficient authority to perform core notarial acts. Amendments related to fee exemptions and mandatory sanctions checks have notably affected service delivery. Although the legal framework is generally adequate, it requires adaptation to wartime challenges – namely, improving efficiency, procedural clarity, and legal protection under constrained conditions. The study underscores the importance of implementing digital tools for remote notarial services. **Conclusions.** The current legal regulation of notarial acts by Ukraine's diplomatic missions largely addresses citizens' needs but requires further enhancement. Legislative improvements are proposed, including digital identity verification, streamlined wartime procedures, and clarified interagency cooperation – especially in sanctions enforcement. A unified digital notarial platform is identified as a key step to strengthening legal support and ensuring effective consular service during martial law.

Keywords: *consul; notarial acts; foreign diplomatic missions; martial law; consular services*

Постановка проблеми

Нотаріальні та паспортні дії є найбільш затребуваними консульськими послугами, які громадяни України отримують за кордоном. Нотаріальні дії охоплюють посвідчення довіреностей, засвідчення справжності підписів на заявах, посвідчення договорів, заяв, а в окремих випадках – і заповітів. Паспортні дії включають оформлення, обмін або відновлення паспортних документів. Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України у 2022 році спричинила безпрецедентне переміщення, міграцію громадян та значне збільшення української присутності за кордоном. У результаті, суттєво зросло навантаження на закордонні дипломатичні установи України (ЗДУ), особливо в частині надання базових консульських послуг.

Найбільший сплеск звернень до ЗДУ, в рамках публічно доступної статистики, було зафіксовано у 2022 році, коли кількість консульських дій загалом більш ніж удвічі перевищила довоєнні показники. Попри незначне зниження цього показника у 2023 році, обсяг нотаріальних і паспортних звернень залишається стабільно високим. Це свідчить про актуальну потребу громадян України у цих послугах та вимагає від держави чіткого, ефективного і адаптивного нормативно-правового регулювання, здатного відповісти викликам воєнного часу.

Питання правових умов і наслідків вчинення нотаріальних дій привертало увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників, чії праці мають значне теоретичне та прикладне значення.

Зокрема, у працях В. Баранкової та В. Комарова висвітлено природу нотаріальних актів як таких, що за своїм правовстановлюючим значенням є близькими до судових рішень, проте не пов'язані з вирішенням цивільно-правового

спору [1, с.43]. С. Фурса та Є. Фурса слушно вказували на функцію нотаріуса як суб'єкта охорони інтересів особи шляхом безспірного засвідчення юридичних фактів [2, с.25]. О. Шутенко, аналізуючи кадрові вимоги до осіб, які мають право вчиняти консульські дії, запропонувала допустити до їх виконання лише фахівців із магістерським рівнем юридичної освіти та стажем роботи у сфері нотаріату не менше двох років [3]. Однак такий підхід видається надмірно зарегульованим з огляду на сучасні тенденції цифровізації консульських послуг і не відповідає принципу доцільності витрат ресурсів. Натомість І. Пастух позитивно оцінює перспективи запровадження дистанційного нотаріату в Україні, наголошуючи на поступовій адаптації технологічних рішень до правозастосовної практики [4]. У роботах Л. Діденка нотаріат розглядається як форма реалізації юрисдикційних повноважень через застосування правових норм у безспірних процедурах [5].

Серед іноземних авторів варто відзначити Л. Сміта, який ще у 2006 році передбачив перспективи електронного нотаріату як нової моделі взаємодії між заявником і цифровою нотаріальною системою [6]. У 2023 році група дослідників з Університету Джакарти – П. Путра, І. Муда, М. Бакрі та ін. – розробили концептуальну модель інтеграції електронного нотаріату в блокчейн-архітектуру, що забезпечує автономність та кіберстійкість нотаріальних дій [7]. С. Коос дослідив успішний досвід функціонування цифрового нотаріату у Федеративній Республіці Німеччина, зокрема щодо використання захищених комунікаційних каналів для посвідчення правочинів [9].

Попри значний доробок вчених у сфері нотаріату та цифровізації юридичних послуг, комплексне дослідження правових і організаційних

особливостей вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану наразі відсутнє. Саме це обумовлює актуальність дослідження.

Мета статті – аналіз нормативно-правових змін, що регулюють порядок вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану, з урахуванням актуальних викликів, практичної потреби громадян у таких послугах за кордоном, а також необхідності забезпечення безперешкодного доступу до правової допомоги. *Новизна* статті полягає у системному аналізі змін у правовому регулюванні нотаріальної діяльності закордонних дипломатичних установ в умовах воєнного стану, визначенні практичних проблем реалізації відповідних повноважень та формулюванні пропозицій щодо цифрової трансформації нотаріальних функцій у консульській сфері. *Завдання* статті: 1. Проаналізувати чинну нормативно-правову базу, що регулює вчинення нотаріальних дій у ЗДУ. 2. Оцінити зміни, внесені до законодавства у зв'язку з введенням воєнного стану. 3. Дослідити практику перевірки осіб на предмет застосування санкцій. 4. Розкрити актуальні виклики, пов'язані з реалізацією нотаріальних повноважень за кордоном. 5. Обґрунтувати перспективи цифровізації нотаріальних процедур у ЗДУ.

Нормативно-правове регулювання вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України

Правове підґрунтя для вчинення нотаріальних дій консульськими посадовими особами визначається міжнародно-правовими актами, договорами, законами та підзаконними актами. Зокрема, стаття 5 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року містить невичерпний перелік консульських функцій, серед яких у пункті (f) окремо зазначено "виконання обов'язків нотаріуса, реєстратора актів цивільного стану або аналогічних функцій" [1]. Це положення підтверджує універсальний характер консульських дій і підкреслює міжнародне визнання за консульськими посадовими особами права здійснювати нотаріальні повноваження.

Під час дослідження ретроспективного розвитку міжнародно-правових підходів до регламентації консульських функцій заслуговує на увагу підхід, закладений під час розробки Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Комісія з міжнародного права ООН, працюючи над проектом Конвенції, вклала у зміст

консульських функцій – зокрема, нотаріальних дій – насамперед спрямування на обслуговування зовнішньоекономічних та торговельних інтересів держави, що направляє. Такий висновок випливає із змісту пункту 11 до статті 5 проекту Конвенції, викладеного у Звіті Комісії до Генеральної Асамблеї ООН [2, с.96].

У коментарях зазначено, що під виконанням нотаріальних функцій мається на увазі, зокрема: а) прийняття у консульських установах, на борту суден або літаків, які мають національність держави, що направляє, будь-яких заяв від її громадян; б) складання, засвідчення та прийняття на зберігання заповітів та інших односторонніх актів, які вчиняються громадянами держави, що направляє; в) складання, засвідчення та прийняття на зберігання правочинів, сторонами яких є громадяни держави, що направляє, або громадяни держави перебування чи третіх держав, за умови, що ці акти не стосуються нерухомого майна, розташованого у державі перебування, або пов'язаних з ним прав; г) засвідчення або посвідчення підписів, завірення печаток, посвідчення перекладів документів – у будь-якому випадку, коли ці формальності запитуються особою будь-якого громадянства для використання у державі, що направляє, або відповідно до її законодавства. Крім того, якщо відповідно до законодавства держави, що направляє, вимагається присяга або декларація, що її замінює, така присяга складається перед консульською посадовою особою, замість нотаріуса.

Таким чином, на етапі розробки Віденської конвенції про консульські зносини нотаріальні функції консулів розглядалися переважно крізь призму забезпечення приватноправових інтересів громадян і суб'єктів господарювання за кордоном, зокрема в контексті торговельної діяльності.

Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, мають чітке нормативно-правове підґрунтя, яке складається з низки національних законодавчих та підзаконних актів. Основу правового регулювання становить Закон України "Про нотаріат", положення якого поширюються як на нотаріусів, що здійснюють приватну або державну нотаріальну діяльність на території України, так і на консульських посадових осіб, уповноважених вчиняти нотаріальні дії за кордоном.

У контексті практичної реалізації нотаріальних функцій надзвичайно важливим є Наказ Мі-

ністерства юстиції України "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами дипломатичних представництв і консульських установ України" від 22 лютого 2012 року № 296/5, який визначає конкретну процедуру, перелік дій та вимоги до оформлення нотаріальних документів. Цей Порядок є ключовим документом для щоденної консульської практики, оскільки враховує специфіку роботи ЗДУ та особливості правового статусу громадян України за кордоном.

Стаття 38 Закону України "Про нотаріат" визначає вичерпний перелік нотаріальних дій, які мають право вчиняти консульські посадові особи в закордонних дипломатичних установах України [3]. Загалом у статті передбачено 16 видів нотаріальних дій, однак законодавець залишив можливість їх розширення. Зокрема, частина друга цієї статті прямо передбачає, що законодавством України можуть бути визначені й інші нотаріальні дії, які можуть вчинятися посадовими особами закордонних дипломатичних установ.

С. Фурса зроблено висновок, що нотаріальні відносини можна і потрібно сприймати не стільки в контексті отримання нотаріального акту, скільки у високопрофесійному наданні правових послуг нотаріусом і питання тут не тільки у формальній законності нотаріальних дій, а у відповідності волі особи тим правовим наслідкам, які мають настати після вчинення нотаріального провадження [4]. Нотаріальним актам належить визначна роль у реалізації прав і свобод людини. Вони представляють собою обов'язкову форму закріплення результату нотаріальних дій [5].

На практиці найбільш затребуваними серед громадян України є такі види нотаріальних дій, як посвідчення правочинів (зокрема довіреностей), засвідчення справжності підпису на документах, а також засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу. Саме ці дії мають найбільше прикладне значення для забезпечення реалізації прав та інтересів українців.

Питання оплати таких дій регулюється Положенням про консульський збір України, затвердженим Наказом Міністерства закордонних справ України від 23 квітня 2018 року № 182 [6]. Згідно з цим Положенням, тарифи консульського збору визначені в доларах США та євро. Водночас відповідно до пункту 6 Положення, консульський збір справляється закордонною дипломатичною установою у валюті країни перебування, або за бажанням заявника – у доларах США. У випадку суттєвого і тривалого (понад

5 % протягом двох місяців) коливання курсу національної валюти до долара США, після погодження з МЗС, консульський збір може справлятися виключно в доларах США. У такому разі відповідні тарифи в національній валюті вводяться в дію окремим наказом конкретної дипломатичної установи.

Змодельюємо практичну ситуацію. Громадянин України Франко Остап Тарасович, перебуваючи на території Сінгапуру, звертається до Посольства України з наміром оформити довіреність на розпорядження власним транспортним засобом. Якщо довіреність видається на ім'я близького родича (наприклад, дитині, одному з подружжя або батькам), розмір консульського збору становить 30 доларів США. Якщо ж довіреність оформлюється на користь третьої особи, плата збільшується до 60 доларів США. Окрім цього, при посвідченні довіреності необхідно внести відомості про неї до Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД), що супроводжується засвідченням підпису заявника на відповідній заяві. За ці дії додатково сплачується консульський збір у розмірі 20 доларів США.

Відповідно до пункту 7 глави 4 розділу II Порядку посвідчені нотаріусами довіреності, у тому числі в порядку передоручення, припинення їх дії підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей. В умовах воєнного стану, за відсутності доступу до ЄРД, нотаріальне посвідчення здійснюється без використання ЄРД, але з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей протягом 5 робочих днів з дня відновлення доступу [7]. У такій ситуації консульська посадова особа засвідчує вірність підпису на заяві про внесення до реєстру, а нотаріус в Україні безпосередньо вносить відомості до реєстру.

Повертаючись до питання стягнення консульського збору в контексті вчинення нотаріальних дій, варто звернути особливу увагу на останні зміни до законодавства України. Так, наприкінці 2024 року статтю 38 Закону України "Про нотаріат" було доповнено частиною п'ятою згідно із Законом України від 19 грудня 2024 року № 4170-IX [8]. Згідно з цією нормою, за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненням осіб щодо засвідчення правильності перекладу на українську мову документів, необхідних для направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, консульський збір не справляється.

Запровадження зазначених змін безпосередньо пов'язане з реформою системи медико-

соціальної експертизи в Україні, яка має на меті створення доступного та безбар'єрного середовища для всіх громадян, включно з тими, хто тимчасово або постійно проживає за кордоном.

Справедливо зауважити, що звільнення від сплати консульського збору за вчинення окремих нотаріальних дій не є новелою, пов'язаною виключно з умовами воєнного стану. Ще до його запровадження чинним законодавством України було передбачено низку категорій осіб, які мали право на безоплатне вчинення нотаріальних дій за кордоном. Зокрема, відповідно до Положення про консульський збір України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 23 квітня 2018 року № 182, консульський збір не справлявся за вчинення нотаріальних дій за зверненням:

- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 і 2;
- осіб з інвалідністю I та II груп;
- дітей з інвалідністю;
- дітей-сиріт.

Ці положення відображають соціально орієнтовану політику держави у сфері консульського обслуговування та засвідчують пріоритетність захисту вразливих верств населення, незалежно від їхнього місця перебування. У поєднанні з новими положеннями щодо осіб, які проходять медико-соціальне оцінювання, вони формують цілісну систему пільгового доступу до консульських послуг за кордоном.

Відповідно до статті 39 Закону України "Про нотаріат", порядок вчинення нотаріальних дій консульськими установами визначається положеннями самого Закону, Консульським статутом України, а також іншими актами законодавства України. Такий підхід свідчить про багаторівневу нормативну основу нотаріальної діяльності, що здійснюється за межами України,

Глава XI (статті 44–53) Розділу III "Нотаріальні дії, консульська легалізація, консульський збір" Консульського статуту України визначає загальний порядок вчинення нотаріальних дій, умови їх здійснення, коло суб'єктів, уповноважених на їх виконання, а також встановлює відсилання до спеціального нормативного акта, що детально регулює процедуру вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України [9]. Таким актом є Положення про порядок вчинення нотаріальних дій консулом, яке затверджується Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ України. Зазначене Положення, разом з іншими актами законодавства України, становить ключовий інструмент практичної реалізації нотаріальних функцій посадовими особами ЗДУ, забезпечуючи єдність правозастосування в умовах перебування за межами національної юрисдикції.

Суттєвою відмінністю між переліками нотаріальних дій, визначених пунктом 1.3 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами закордонних дипломатичних установ України та частиною першою статті 38 Закону України "Про нотаріат", є наявність у першому з них окремого положення про можливість засвідчення справжності кваліфікованого електронного підпису на електронних документах.

Відповідно до п.1.6 зазначеної інструкції, консули зобов'язані здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до Консульського статуту України, Закону України "Про нотаріат", сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права й обов'язки, попереджати про наслідки нотаріальних дій, що вчиняються, для того, щоб юридична необізнаність не могла їм зашкодити.

Відповідно до п.1.6 зазначеної інструкції, консули зобов'язані здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до Консульського статуту України, Закону України "Про нотаріат", сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права й обов'язки, попереджати про наслідки нотаріальних дій, що вчиняються, для того, щоб юридична необізнаність не могла їм зашкодити.

Нотаріальні дії в ЗДУ в умовах воєнного стану

Наказом від 12.08.2024 р. № 2401/5/304 Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України було внесено зміни до Положення про порядок вчинення нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських установах України.

Вказані зміни безпосередньо стосуються питань державної безпеки та протидії російській агресії. У новій редакції Положення передбачено три основні новели:

1. При вчиненні нотаріальних дій консул зобов'язаний встановлювати особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, та перевіряти факт застосування санкцій, передбачених Законом України "Про санкції".

2. Консул перевіряє факт застосування санкцій відповідних видів, передбачених статтею 4 Закону України "Про санкції", рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введене в дію указом Президента України, до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

3. Консул зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після звернення відповідної особи повідомити Міністерство закордонних справ України про фізичну або юридичну особу, до якої застосовано санкції, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, із зазначенням відомостей про

нотаріальну дію, виду санкції, а у разі застосування санкції у вигляді блокування активів – про актив, щодо якого звернулася така особа.

Оперативним технічним рішенням для перевірки консульською посадовою особою наявності заборони щодо вчинення нотаріальної чи іншої консульської дії щодо конкретної особи є Державний реєстр санкцій, доступний за посиланням: <https://drs.nsd.gov.ua/>. Цей ресурс є важливим інструментом щоденної роботи консульських установ, особливо враховуючи значне навантаження та кількість нотаріальних та інших консульських дій. Державний реєстр санкцій створений та підтримується його держателем – Апаратом Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі Закону України "Про санкції" від 14.08.2014 р. № 1644-VII.

Інформація, що міститься у Реєстрі, відтворює відомості з таких джерел:

1) рішень Ради національної безпеки і оборони України, які введені в дію указами Президента України; а у випадках, передбачених Законом, також затверджених постановами Верховної Ради України;

2) судових рішень про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Іншим нормативно-правовим актом, що безпосередньо регулює питання державної безпеки та протидії російській агресії, є Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 р. № 389-VIII [10]. У контексті здійснення консульських дій особливе значення має стаття 20 цього Закону, яка встановлює правовий статус, а також обмеження прав і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану.

Гіпотеза статті 20 визначає конкретні обставини, за яких застосовуються обмеження: воєнний стан; розгляд заяв громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні ВОД у законний строк. Диспозиція статті 20, частини п'ятої (доповненої Законом України від 11.04.2024 р. № 3633-IX), встановлює, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України за такими заявами здійснюється за умови одночасного оновлення цих персональних даних.

Дійсність військово-облікових документів у цьому випадку перевіряється консульською посадовою особою у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Водночас, винятками з диспозиції є випадки, коли положення абзацу першого частини п'ятої не застосовується, а

саме:

– оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

– вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

– вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Таким чином, стаття 20 Закону № 389-VIII виступає нормативною основою для обмеження або специфіки здійснення консульських дій у воєнний час, забезпечуючи баланс між правами громадян і потребами державної безпеки.

Під час вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану консульські посадові особи зобов'язані особливо дотримуватись вимог Постанов Кабінету Міністрів України "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" від 28.02.2022 р. № 164 та "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.04.2022 р. № 187.

Важливо зазначити, що відмова у вчиненні консульської дії прямо передбачена чинним законодавством. Зокрема, стаття 49 Закону України "Про нотаріат" встановлює, що нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії у разі, якщо така дія суперечить законодавству України. Альтернативно, як справедливо зазначає В.В. Баранкова, як неправильне застосування норм матеріального права, так і порушення процесуального порядку вчинення нотаріальної дії можуть слугувати самостійною підставою для скасування нотаріального акту в судовому порядку, і це положення має віднайти відповідне нормативне закріплення [11].

Вивчення юридичних положень Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" від 28.02.2022 р. № 164 у редакції від 12 лютого 2025 року доцільно здійснювати шляхом порівняння положень цього нормативного акта з редакціями попередніх років, зокрема щодо доповнень та виключень окремих пунктів у період з 2022 по 2025 рік. Такий аналіз виходить за межі даного дослідження, проте є виправданим у межах окремої науково-дослідної роботи.

Попри те, що текст Постанови № 164 від 28.02.2022 р. безпосередньо не містить найменування "закордонні дипломатичні установи Ук-

раїни", її положення є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами, які вчиняють нотаріальні дії.

Звертається увага, що підпункт 3 пункту 1 із внесеними змінами передбачає, що для перевірки дійсності довіреності, викладеної без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідченої нотаріусом відповідно до чинного законодавства, заінтересована особа має право звернутися з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов'язаний протягом двох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення такої довіреності [12]. Наголошується, що незалежно від умов воєнного стану закордонні дипломатичні установи України не застосовують спеціальні бланки для вчинення нотаріальних дій.

Правовий лейтмотив Постанови № 164 від 28.02.2022 р. міститься в підпункті 1 пункту 1 Постанови, де встановлено, що незавершені нотаріальні дії за зверненням осіб, пов'язаних з державою-агресором, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187, зупиняються. З огляду на встановлені законодавством обмеження щодо вчинення нотаріальних дій та необхідність неухильного дотримання відповідних норм, а також враховуючи потенційні загрози для економічної та гуманітарної складових національної безпеки України у разі вчинення заборонених правочинів за участю осіб, до яких застосовано санкції, вбачається доцільним запровадження дієвого механізму посилення відповідальності за вчинення таких дій. Окрім того, пропонується створення належного правового підґрунтя для ведення реєстру громадян Російської Федерації (включно з особами, які мають посвідку на постійне проживання в Україні), що виступають довірцями або довіреними особами у правочинах. Такий реєстр слугуватиме ефективним інструментом для оперативного доступу до відповідної інформації з боку правоохоронних органів України у разі виникнення обґрунтованої потреби.

Як влучно сформульовано М.М. Дякович, неупереджений, як і суддя, нотаріус, приймаючи аутентичний акт, повинен гарантувати, що положення акта строго відповідає закону (превентивний контроль за законністю) [13]. Варто звернути увагу на практику Верховного Суду, яка спрямована на унеможливлення зловживань, а саме "встановлення факту порушень нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій належить до компетенції суду" [14].

У контексті здійснення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану важливим кроком на шляху цифровізації консульських послуг є впровадження інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул". Функціонування цієї системи регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року № 945, якою визначено мету, завдання, структуру, функціональні можливості, суб'єктний склад, механізм роботи та сфери застосування системи.

Зокрема, у межах модернізації нотаріальних процедур за кордоном, на базі "е-Консул" активно тестується е-нотаріат, що забезпечує можливість здійснення нотаріальних дій в електронному форматі з дотриманням вимог воєнного стану. Деталізація режиму роботи ключових компонентів системи, зокрема електронного кабінету та системи електронної реєстрації для вчинення нотаріальних дій, здійснена Наказом Міністерства закордонних справ України № 129 від 12 березня 2025 року. Функціонал системи спрямовано на спрощення підготовчого етапу та зменшення часу на надання консульської послуги, а саме:

- подання проєкту довіреності через електронний кабінет;
- онлайн-оплата консульського збору;
- попередня перевірка відповідності наданих документів вимогам законодавства, інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України;
- підписання документа у ЗДУ.

Досвід інших країн демонструє методи імплементації ефективної процедури посвідчення документів через відеозв'язок. Наприклад, у Німеччині впроваджена окрема платформа відеозв'язку з функціоналом підтвердження особи, генерації та закріплення документу КЕПом, документації онлайн-дій та зчитування носія інформації, забезпечення функціонування та захищеності якої окремо регулюється Законом про нотаріальне посвідчення [15]. Як зазначається у звіті ГО "Офіс ефективного регулювання", автоматизовані цифрові перевірки, які б унеможливили вчинення нотаріальних дій особою в стані недієздатності, під впливом помилки, шахрайства чи шантажу, є складними для впровадження, а в деяких випадках – майже неможливими [16].

З огляду на результати проведеного дослідження та практичний досвід, цифровізація нотаріальних послуг розглядається не як питання доцільності чи альтернативи, а як об'єктивна

необхідність, зумовлена вимогами часу. Соціальні інновації у сфері консульського обслуговування мають на меті підвищення ефективності розгляду звернень, скорочення безпосередньої взаємодії громадян із посадовими особами, що, своєю чергою, знижує імовірність виникнення корупційних ризиків.

Крім того, впровадження цифрових механізмів дозволяє забезпечити стабільний, гарантований та однаковий доступ до нотаріальних послуг для всіх громадян України, незалежно від їхнього місця проживання за межами держави. У стратегічній перспективі такі підходи мають сприяти підвищенню рівня правової захищеності та якості життя українців за кордоном через створення сприятливого інституційного середовища для реалізації їхніх прав та законних інтересів.

Висновки

1. Правове регулювання нотаріальних дій, що вчиняються консульськими посадовими особами України за кордоном, має комплексний характер і ґрунтується як на міжнародному, так і на національному праві. Основу міжнародного регулювання становить стаття 5 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, яка передбачає можливість виконання консулом обов'язків нотаріуса. Внутрішнє законодавство України деталізує ці положення у статті 38 Закону України "Про нотаріат", яка містить перелік із 16 нотаріальних дій, що можуть вчинятися консульськими установами, однак залишає можливість його розширення. Водночас порядок вчинення нотаріальних дій консульськими посадовими особами регламентується низкою нормативно-правових актів, зокрема Консульським статутом України, Положенням про вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженим Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ України, а також іншими актами, що забезпечують єдність консульської нотаріальної практики.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" від 28.02.2022 р. № 164 є основним нормативним документом, що визначає спеціальні правила та обмеження щодо вчинення нотаріальних дій у цей період. Зокрема, Постанова передбачає зупинення нотаріальних дій, пов'язаних із особами, визначеними Кабінетом Міністрів України як пов'язані з державою-агресором, що є запобіжним заходом для забезпечення

державної безпеки.

3. Наказом Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 12.08.2024 р. № 2401/5/304 внесено зміни до Положення про порядок учинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України, спрямовані на зміцнення державної безпеки. Консульські посадові особи зобов'язані: 1) встановлювати особу заявника та перевіряти факт застосування санкцій згідно із Законом України "Про санкції"; 2) враховувати вид санкції, введеної рішенням РНБО та указом Президента України; 3) повідомляти МЗС про відмову у вчиненні нотаріальної дії щодо особи, до якої застосовано санкції. Технічним інструментом для перевірки слугує Державний реєстр санкцій (<https://drs.nsd.gov.ua/>).

4. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 р. № 389-VIII, зокрема статтю 20, що встановлює особливий правовий статус громадян і юридичних осіб та обмеження їх прав і свобод у цей період. Консул зобов'язаний враховувати ці обмеження, зокрема щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, в контексті перевірки військово-облікового документа перед вчиненням консульської дії, включно з нотаріальними діями.

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією РФ" від 03.04.2022 р. № 187 встановлює правові підстави для зупинення нотаріальних дій із особами, які підпадають під санкції або пов'язані з агресором, що є важливим елементом системи національної безпеки. У зв'язку з чинними обмеженнями на вчинення нотаріальних дій і ризиками для національної безпеки у разі участі підсанкційних осіб, доцільно передбачити посилення відповідальності за такі порушення. Також пропонується законодавчо врегулювати створення реєстру громадян РФ (у тому числі з посвідкою на проживання в Україні), які виступають довірцями або довіреними особами, для забезпечення оперативного доступу правоохоронних органів до відповідної інформації.

6. Під час воєнного стану в Україні активно впроваджується цифровізація консульських дій у закордонних дипломатичних установах. Ключовим інструментом є система "е-Консул", функціонування якої регламентовано постановою Кабінету Міністрів України № 945 (2024). На її базі тестується Е-нотаріат, що дозволяє здійснювати нотаріальні дії в електронному форматі.

Режим роботи електронного кабінету та системи реєстрації затверджено наказом МЗС № 129 (2025). Впровадження цифрових технологій у сферу нотаріальних дій, зокрема через ЕЦП, є не просто інноваційним підходом, а нагальною потребою сучасності. Досвід інших країн, доводить можливість створення ефективних та безпечних технічних рішень, хоча й зазначає складність забезпечення повного захисту від людських і технічних помилок. Вважаємо, що цифровізація нотаріальних послуг у консульській сфері сприяє спрощенню доступу до юридично зна-

чимих дій, мінімізації корупційних ризиків та зміцненню правової захищеності громадян України за кордоном.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в рамках програми індивідуального розвитку державного службовця та з метою надання результатів дослідження, висновків МЗС України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Комаров В. В., Баранкова В. В. Нотаріат в Україні: підручник. Х.: Право, 2011. 384 с.
2. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика. Київ: А.С.К., 2001. 976 с.
3. Шутенко О. В. Нотаріат та нотаріальні дії консульських установ: впровадження змін щодо діяльності консульських установ при здійсненні нотаріальних дій. *ScienceRise. Juridical Science*. 2021. № 1. С. 20-23. <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001237614>
4. Пастух І. Д. Організаційно-процедурні засади здійснення дистанційної нотаріальної діяльності: зарубіжний досвід. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. http://lsej.org.ua/5_2023/59.pdf
5. Діденко Л. В. Нотаріальний процес як один із видів юридичного процесу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2023. Вип. 79. С. 187–191. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1>
6. Smith L. G. "The role of the notary in secure electronic commerce," M.S. thesis, Queensland University of Technology, 2006. <https://eprints.qut.edu.au/16407>
7. A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia *Panca O. Hadi Putra Iskandar, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, Irwan Santosa*. 2023. <https://joiv.org/index.php/joiv/article/view/3170>
8. Koos, Stefan. (2023). "The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 2, Article 1. <http://doi.org/10.54828/ijls.2023v2n2.1>
9. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року № 995_047. https://zakononline.com.ua/documents/show/140489_140489
10. Draft Articles on Consular Relations, with commentaries 1961. *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II. 2005. P. 92-128. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf
11. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/go/3425-12>
12. Фурса С. Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2011. Вип. 87. С. 7-12. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_87_4
13. Вдовічена Л. Нотаріальні акти як елемент функціонування нотаріальної юрисдикції. *Публічне право*. 2023. № 3. С. 152-159. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2023_3_18.5
14. Про затвердження Положення про консульський збір України та Інструкції про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України: Наказ Міністерства закордонних справ від 23.04.2018 № 182. <https://ips.ligazakon.net/document/RE32062?an=270>
15. Лист Міністерства юстиції України щодо реєстрації довіреностей в Єдиному реєстрі довіреностей в умовах воєнного стану від 18.06.2022 № 48098/37.3/32-22. <https://npu.ua/wp-content/uploads/2022/06/erd-mu.pdf>
16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи: Закон України від 19.12.2024 № 4170-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/go/4170-20>
17. Консульський статут України: Указ Президента України від 02.04.1994 № 127/94. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94#Text>

18. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 28. Ст. 250. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
19. Баранкова В. В. Законність нотаріальних актів. *Право і суспільство*. 2021. № 4. С. 28–34. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.4.4>
20. Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164. https://zakononline.com.ua/documents/show/504143_781695
21. Дякович М. М. Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2013. № 9. С. 20–27.
22. Постанова Верховного Суду від 20.11.2018 у адміністративній справі № 809/1649/17. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78002291>
23. Порівняльне дослідження цифровізації нотаріату / ГО "Офіс ефективного регулювання" за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 2024. 118 с. https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/PORIVNYALNE_DOSLIDZHENNYA_TSYFROVIZATSII-NOTARIATU_finalne-1.pdf

REFERENCES

1. Komarov, V. V., & Barankova, V. V. (2011). *Notariat v Ukraini: pidruchnyk* [Notariat in Ukraine: Text-book]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. Fursa, S. Ya., & Fursa, Ye. I. (2001). *Notariat v Ukraini. Teoriia i praktyka* [Notariat in Ukraine. Theory and Practice]. Kyiv: A.S.K. (in Ukr.).
3. Shutenko, O. V. (2021). Notariat ta notarialni dii konsul'skykh ustanov: vprovadzhennia zmin shchodo diialnosti konsul'skykh ustanov pry zdiisnenni notarialnykh dii [Notariat and Notarial Acts of Consular Institutions: Implementation of Changes in the Activity of Consular Institutions in Performing Notarial Acts]. *ScienceRise. Juridical Science*, (1), 20–23. <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001237614> (in Ukr.).
4. Pastukh, I. D. (2023). Orhanizatsiino-protsedurni zasady zdiisnennia dystantsiinoi notarialnoi diialnosti: zarubizhnyi dosvid [Organizational and Procedural Principles of Remote Notarial Activity: Foreign Experience]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (5). http://lsej.org.ua/5_2023/59.pdf (in Ukr.).
5. Didenko, L. V. (2023). Notarialnyi protses yak odyn iz vydiv yurydychnoho protsesu [Notarial Process as One of the Types of Legal Process]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, (79), 187–191. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1> (in Ukr.).
6. Smith, L. G. (2006). *The role of the notary in secure electronic commerce* (M.S. thesis, Queensland University of Technology). <https://eprints.qut.edu.au/16407>
7. Putra Iskandar, P. O. H., Bakry, M. R., Yusuf, C., & Santosa, I. (2023). *A framework for integrated e-notary services based on blockchain for civil law notaries: The case of Indonesia*. <https://joiv.org/index.php/joiv/article/view/3170>
8. Koos, S. (2023). The digitization of notarial tasks – A comparative overview and outlook of 'cyber notary' in Indonesia and Germany. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), Article 1. <http://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>
9. *Viedenska konvetsiia pro konsul'ski znosyny vid 24 kvitnia 1963 roku No. 995_047* [Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 No. 995_047]. https://zakononline.com.ua/documents/show/140489_140489 (in Ukr.).
10. United Nations. (2005). *Draft articles on consular relations, with commentaries 1961. Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II, 92–128. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf
11. *Pro notariat: Zakon Ukrainy vid 02.09.1993 No. 3425-12* [On Notariat: Law of Ukraine of 02.09.1993 No. 3425-12]. <https://zakon.rada.gov.ua/go/3425-12> (in Ukr.).
12. Fursa, S. (2011). Aktualni pytannia teorii i praktyky notarialnykh pravovidnosyn [Topical Issues of the Theory and Practice of Notarial Legal Relations]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*, (87), 7–12. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_87_4 (in Ukr.).
13. Vdovychena, L. (2023). Notarialni akty yak element funktsionuvannia notarialnoi yurysdyktsii [Notarial Acts as an Element of Functioning of Notarial Jurisdiction]. *Publichne pravo*, (3), 152–159. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2023_3_18.5 (in Ukr.).
14. *Pro zatverdzhennia Polozhennia pro konsul'skyi zbir Ukrainy...: Nakaz Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy vid 23.04.2018 No. 182* [On Approval of the Regulation on the Consular Fee of Ukraine...]. <https://ips.ligazon.net/document/RE32062?an=270> (in Ukr.).

15. *Lyst Ministerstva yustytzii Ukrainy shchodo reiestratsii dovirenosti v Yedynomu reiestri dovirenosti v umovakh voiennoho stanu vid 18.06.2022 No. 48098/37.3/32-22* [Letter of the Ministry of Justice on Registration of Powers of Attorney in the Unified Register under Martial Law]. <https://npu.ua/wp-content/uploads/2022/06/erd-mu.pdf> (in Ukr.).
16. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy...*: Zakon Ukrainy vid 19.12.2024 No. 4170-9 [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine...]. <https://zakon.rada.gov.ua/go/4170-20> (in Ukr.).
17. *Konsulskyi statut Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 02.04.1994 No. 127/94* [Consular Statute of Ukraine: Presidential Decree No 127/94]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94#Text> (in Ukr.).
18. *Pro pravovyi rezhyv voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 No. 389-8* [On the Legal Regime of Martial Law]. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (28), Art. 250. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (in Ukr.).
19. Barankova, V. V. (2021). Zakonist notarialnykh aktiv [Legality of Notarial Acts]. *Pravo i suspilstvo*, (4), 28–34. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.4.4> (in Ukr.).
20. *Deiaki pytannia notariatu v umovakh voiennoho stanu*: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.02.2022 No. 164 [Some Issues of Notariat under Martial Law: Resolution No. 164]. https://zakononline.com.ua/documents/show/504143_781695 (in Ukr.).
21. Diakovych, M. M. (2013). Notarialnyi akt yak instrument okhorony prav ta zakonnykh interesiv uchashykyv tsyvilnykh pravovidnosyn [Notarial Act as a Tool for Protection of Rights and Legal Interests in Civil Legal Relations]. *Biuleten Ministerstva yustytzii Ukrainy*, (9), 20–2 (in Ukr.).
22. *Postanova Verkhovnoho Sudu vid 20.11.2018 u administratyvni spravi No 809/1649/17* [Supreme Court Resolution of 20.11.2018 in Case No 809/1649/17]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78002291> (in Ukr.).
23. Hromadska orhanizatsiia "Ofis efektyvnoho rehuliuвання". (2024). *Porivnialne doslidzhennia tsyfrovizatsii notariatu* [Comparative Study of Notariat Digitalization]. https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/PORIVNYALNE_DOSLIDZHENNYA_TSYFROVIZATSII-NOTARIATU_finalne-1.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 043–053 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560528

http://forumprava.pp.ua/files/043-053-2025-2-FP-Deineko_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_8.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 30.04.2025

Accepted: 19.05.2025

Published: 21.05.2025

Available online: 21.05.2025

Cite as:

 Дейнеко, Д. О. (2025). Вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану. *Форум Права*, 82(2), 43–53. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560528>

 Deineko, D. O. (2025). Vchynennya notarialnykh diy u zakordonnykh diplomatychnykh ustanovakh Ukrayiny pid chas voyennoho stanu [Provision of Notarial Services by Ukraine's Foreign Diplomatic Missions during Martial Law]. *Forum Prava*, 82(2), 43–53. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560528>